

Zezinho no mundo da música: relato de uma experiência de criação musical realizada com estudantes de música

Daniela da Rocha Nogueira¹

Marcio Angelo Souza²

Eduardo Wanderley Brasil³

Caroline Caregnato⁴

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.14247334

Recebido em: 25/10/2024

Aprovado em: 01/12/2024

Resumo: Este artigo apresenta um relato de experiência pedagógica que envolveu o ensino de composição musical a crianças de seis a oito anos, estudantes de um projeto de extensão universitária. As cinco aulas aqui relatadas tiveram o objetivo de desenvolver a capacidade dos estudantes de narrar eventos de forma expressiva e por meio da música. Esse trabalho foi respaldado pelos escritos de Glover (2000), Kaschub e Smith (2009) e Swanwick (1988) sobre o desenvolvimento das competências composicionais durante a infância. Como resultado da experiência pedagógica desenvolvida, os estudantes produziram o enredo e a sonorização de uma história, explorando elementos de intenção, expressão e artesanaria artística de acordo com as características e potencialidades de seu momento de desenvolvimento musical.

Palavras-chave: Composição musical. Educação musical. Desenvolvimento da composição musical.

Zezinho in the world of music: report of a musical creation experience carried out with music students

Abstract: This paper presents a report on a pedagogical experience that involved teaching musical composition to children aged six to eight, students of a university extension project. The five classes reported here aimed to develop students' ability to tell events expressively and through music. This work was supported by the writings

¹ Bacharelanda em Música, Universidade do Estado do Amazonas, Escola Superior de Artes e Turismo, drn.mus17@uea.edu.br.

² Licenciando em Música, Universidade do Estado do Amazonas, Escola Superior de Artes e Turismo, mas.mus17@uea.edu.br.

³ Mestrando em Letras e Artes, Universidade do Estado do Amazonas, Escola Superior de Artes e Turismo, ewb.mla24@uea.edu.br.

⁴ Doutora em Música, Universidade do Estado do Amazonas, Escola Superior de Artes e Turismo, ccaregnato@uea.edu.br.

Trabalho financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão Universitária - Eixo Cultura (PADEX-Cultura) da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A última autora também é bolsista de Produtividade em CT&I nível II da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

of Glover (2000), Kaschub and Smith (2009) and Swanwick (1988) on the development of compositional skills during childhood. As a result of the pedagogical experience developed, the students produced the plot and sound of a story, exploring elements of intention, expression and artistic craftsmanship in accordance with the characteristics and potential of their moment of musical development.

Keywords: Musical composition. Music education. Development of musical composition.

Introdução

Embora o ensino de música tradicional não contemple a composição e limite a criação à construção da performance, a criação musical no sentido da composição tem sido defendida há décadas, desde os educadores musicais da primeira metade do século XX, como Orff, até os educadores da geração iniciada em meados de 1950 como Self, Paynter, Porena, Schafer e, no Brasil, Koellreutter (Brito, 2011; Fonterrada, 2008; Mateiro; Ilari, 2011).

Criar em música, em termos composicionais, é fundamental, pois a composição na educação musical desafia as crianças a considerarem seu entendimento de mundo de outras formas, a experimentarem materiais e o seu próprio corpo, a explorarem o mundo e a si mesmas de diferentes modos, a compreenderem as relações de forças existentes entre os objetos, pessoas e eventos, pois essas relações são usadas na criação musical. Por isso, compor implica em entender o “funcionamento” do mundo. A composição também permite às crianças exercitarem seu potencial gerador em música e a entenderem a música como um produto humano, como uma forma capaz de gerar significados.

A composição ainda permite à criança ampliar seu entendimento musical alcançado com outras experiências de interação com os sons, como cantar, tocar, ouvir e se movimentar ao som da música. Cada uma dessas experiências leva a criança a entender como a música funciona e como se pode trabalhar com ela. A composição, por sua vez, convida a criança a reunir todo o seu conhecimento musical e a acionar muitas experiências passadas e conhecimentos musicais já construídos em prol da criação. Em síntese, a composição é um processo que permite à criança crescer, descobrir-se e criar-se a si mesma, pois ao compor, a criança constrói não só um produto musical. Ela se desenvolve e se constrói, explorando as dimensões cognitivas e afetivas do humano (Kaschub; Smith, 2009).

Reconhecendo a relevância da composição para o desenvolvimento musical infantil, os autores deste artigo desenvolvem um projeto de extensão intitulado “Opus 1: Curso de Iniciação à Criação Musical”. Como o nome do projeto sugere, o Opus 1 é um curso que tem como foco a composição musical, e que é voltado para crianças com seis a oito anos. Esse curso tem duração de um ano letivo e é realizado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As aulas do Opus 1 são realizadas pela coordenação, que é assumida por uma docente da universidade, e pelos professores monitores, que são estudantes dos cursos de graduação em Música e do mestrado em Letras e Artes da UEA. As aulas do Opus 1 acontecem uma vez por semana, aos sábados, e possuem 50 minutos de duração. Os monitores e a coordenação também realizam reuniões semanais de planejamento pedagógico e de formação docente.

Este artigo irá apresentar uma experiência docente realizada no primeiro semestre letivo de 2024 no curso Opus 1. Nessa oportunidade, a atividade proposta para as crianças foi a construção de uma história sonorizada. A ideia surgiu a partir das primeiras atividades, realizadas no início do semestre, nas quais as crianças deveriam sonorizar contos de fadas famosos. Todo o processo que desenvolvemos nas aulas finais do semestre, de sonorização e de criação de uma história com os alunos, levou cinco aulas (de 50 minutos) para ser concluído, sob a supervisão de quatro monitores. Este trabalho teve como objetivo desenvolver a capacidade de narrar eventos de forma expressiva e por meio da música. Mais especificamente, buscávamos que os estudantes ampliassem sua capacidade de utilizar, de forma consciente e intencional, recursos musicais diversos (como timbres/instrumentos, dinâmicas, andamentos, entre outros), e também sua capacidade de produzir um discurso musical coeso e coerente com a informação extramusical (a história) que deveriam ajudar a representar por meio do som.

Apresentaremos aqui o processo de trabalho que foi realizado com os estudantes e os resultados obtidos. Essa exposição será precedida de uma breve revisão de literatura sobre o desenvolvimento das competências composicionais durante a infância, haja vista que essa fundamentação forneceu subsídios para a compreensão das capacidades criativas dos estudantes e para a construção de uma proposta pedagógica que estivesse alinhada às necessidades do momento de desenvolvimento vivenciado pela turma com a qual trabalhamos.

1. Um ponto de partida: entendendo o desenvolvimento das competências composicionais

Para planejarmos as atividades de criação musical a serem realizadas com as crianças do curso Opus 1, iniciamos a agenda de reuniões pedagógicas do primeiro semestre letivo de 2024 estudando o desenvolvimento das competências composicionais ao longo da infância e da adolescência. Para isso, um dos monitores e autores deste artigo, que é aluno de mestrado dedicado à pesquisa do tema em questão, apresentou aos seus colegas monitores uma síntese das pesquisas de Kaschub e Smith (2009), Swanwick (1988) e Glover (2000) sobre o desenvolvimento da composição.

Kaschub e Smith (2009) afirmam que a capacidade de compor é formada por três competências composicionais: intenção, expressão e artesanaria artística. A intenção está relacionada àquilo que o compositor deseja exprimir. É a ideia, o propósito que ele deseja alcançar. Já a expressão seria a consciência da relação entre som e sentimento. É a capacidade de imaginar como um sentimento pode ser representado em som. Por fim, a artesanaria artística seria a capacidade de usar os elementos técnicos/artísticos para alcançar o efeito desejado.

As capacidades composicionais relatadas por Kaschub e Smith (2009) aparecem de formas diferentes em todas as idades e níveis de habilidade. Os jovens compositores com pouca ou nenhuma experiência são chamados pelas autoras de novatos, enquanto os alunos que têm alguma experiência composicional e já criaram algumas peças são descritos como intermediários. Compositores avançados possuem um conjunto substancial de experiências. Para Kaschub e Smith (2009), cada estágio de desenvolvimento – novato, intermediário e avançado – é marcado por tendências gerais relacionadas às competências composicionais - intenção, expressão e artesanaria artística.

O modo como Kaschub e Smith (2009) buscam compreender o desenvolvimento composicional é diferente do proposto por Swanwick (1988) e Glover (2000), haja vista que os últimos propõem uma classificação focada em faixas etárias médias e que as primeiras autoras propõem uma análise não apenas etária, mas baseada nas experiências que os estudantes já vivenciaram. Apesar das diferenças nas abordagens, acreditamos ser possível aproximar esses pontos de vista. Portanto, descreveremos a seguir o que Kaschub e Smith (2009), Swanwick (1988) e Glover (2000) refletem sobre as características das composições e dos compositores desde a primeira infância até a faixa etária dos oito anos.

A primeira infância é o período do desenvolvimento infantil compreendido entre o nascimento e os seis anos de idade. Swanwick (1988) afirma que as crianças desta idade são responsivas à “primeira audição” do som, particularmente ao timbre. Nessa época há pulso instável e variações tonais arbitrárias, com pouca ou nenhuma significação estrutural ou expressiva. Glover (2000) concorda com Swanwick (1988) ao afirmar que o primeiro interesse musical da criança é a descoberta do timbre – produzir som, experimentar diferentes regiões do instrumento, formas de bater, repetir e ouvir. O principal é a experimentação e a imitação. Kaschub e Smith (2009) mencionam que os compositores novatos da primeira infância experimentam os aspectos composicionais à medida que criam. A criança pode não ter uma intenção musical no início, mas ao fazer outras atividades (jogos, hobbies, etc.), cria música.

Os compositores intermediários da primeira infância possuem certa intencionalidade ao comporem. Segundo Kaschub e Smith (2009) essas crianças conseguem dominar as respostas emocionais que a música pode provocar e conseguem prever o que os ouvintes irão perceber. Por volta dos cinco anos, Glover (2000) diz que as crianças começam a enxergar uma peça musical como algo separado da experiência e se tornam capazes de produzir música com uma identidade própria, com motivos que se repetem, com padrões e com uma estrutura que pode ser registrada, ouvida, cantada e/ou tocada por outras pessoas.

Já os compositores avançados da primeira infância possuem uma intenção musical tão desenvolvida que conseguem propor um sentimento ou afeto específico (Kaschub; Smith, 2009). Sobre a expressão, esses compositores consideram cuidadosamente como os sons podem ser usados, conectados, organizados e apresentados para alcançar uma maior resposta afetiva. Sobre a artesanaria artística, há forte familiaridade com as ferramentas e convenções musicais. Os compositores avançados podem buscar inovações usando ideias, ferramentas ou formas convencionais de maneira não convencional.

Falando sobre compositores novatos de aproximadamente sete anos, Kaschub e Smith (2009) afirmam que eles começam a desenvolver consciência da expressividade musical ao perceberem o impacto emocional dos sons à medida que são criados. O som que acompanha a vida diária – isto é, a música encontrada em supermercados, shoppings, restaurantes, programas de televisão, filmes, cultos religiosos e até mesmo em ambientes escolares – informa às crianças o que é culturalmente aceito como “assustador”, “bobo”,

“perigoso” e assim por diante. Essas experiências estabelecem a base que permite ao compositor iniciante questionar-se como a música pode atingir características emocionais mais amplas. Quando as crianças chegam a este ponto de questionamento, entram na fase de transição em que desejam controlar o poder expressivo da música.

Por volta dos oito anos de idade, as habilidades composicionais das crianças se transformam consideravelmente. Os compositores que antes podiam ser desinibidos se tornam jovens cautelosos com os trabalhos que fazem. À medida que as crianças se tornam mais autoconscientes e conscientes do que os outros pensam, tornam-se mais relutantes em cantar em voz alta as suas próprias canções (Glover, 2000). Para Glover (2000), é aproximadamente nesta idade que os alunos começam a estudar música de maneira formal junto à performance de um instrumento musical. Graças a essa experiência, é comum encontrar clichês e convenções nas composições das crianças, o que faz com sua música soe idiomática aos instrumentos que estudam. Uma característica marcante no desenvolvimento dos compositores novatos de aproximadamente oito anos é a fluidez em compor melodias. Observa-se ser comum que as organizações melódicas precedam as harmônicas, pois a capacidade de pensar harmonicamente e melodicamente requer mais habilidade (Kaschub; Smith, 2009).

Já os compositores intermediários de aproximadamente oito anos possuem uma capacidade emergente de pensar o som harmonicamente. Segundo Kaschub e Smith (2009), as crianças recorrem aos seus bancos pessoais de sons para criar músicas que se adaptem aos estilos de peças conhecidas. Muitas vezes os jovens se interessam pelos ritmos da música pop e começam a incluí-los em suas obras. O que ouvem fora das aulas influencia no que compõem.

Entre os alunos mais avançados com idades aproximadas de oito anos, a escrita da partitura pode começar a emergir como uma prática composicional, em vez da produção física de sons (Kaschub; Smith, 2009). Embora isso deva ser incentivado, Kaschub e Smith (2009) dizem ser importante que os sons imaginados primeiramente sejam ouvidos e depois se recorra à notação musical. As crianças que escrevem muito cedo, sem experiência suficiente em composição sonora ou no uso de notação padrão, muitas vezes produzem peças menos satisfatórias. É importante, então, que a notação sirva como registro da composição, não como instrumento primário de composição.

Considerando que os estudantes do curso Opus 1 são em grande parte compositores iniciantes, entre seis e oito anos, optamos por trabalhar com eles a

exploração de timbres, pois o timbre é um elemento de artesanaria artística explorado espontaneamente nessa fase de desenvolvimento. Levando os estudantes a expandirem suas capacidades composicionais, adicionamos o planejamento da intenção e da expressão de forma prévia à composição, o que é uma característica do trabalho de compositores intermediários e avançados da faixa etária de seis a oito anos. Portanto, incentivamos os estudantes a ampliarem sua capacidade de utilizar, de forma intencional, recursos musicais diversos como timbres, dinâmicas, andamentos, entre outros, com a intenção de comunicar uma história e de expressar os sentimentos e ideias envolvidos nela.

2. Construção de uma história: o ponto de partida dado pelos professores

Para dar início à proposta de construção de uma história sonorizada, os monitores que atuam como professores do projeto decidiram criar uma história que explorasse várias possibilidades sonoras dos materiais disponíveis na sala de aula. Assim surgiu a história “Zezinho no mundo da música”, sobre uma criança apaixonada por música, que vive em um internado rígido onde a música é proibida. A primeira metade da história foi criada e desenvolvida pelos monitores do projeto. Nela, conhecemos Zezinho. Um dia, ele escuta um som maravilhoso e tenta descobrir de onde vem. Zezinho é então guiado até uma sala que contém um armário antigo, de onde a música emana. Ao abrir o armário, Zezinho é transportado para outra dimensão.

A partir do momento em que Zezinho começa a ouvir sons, as crianças entram em cena com os instrumentos disponíveis na sala. As qualidades desses sons – fraco, “maravilhoso”, etc. – são anunciadas pelo narrador no decorrer da história. O ápice dessa atividade de sonorização ocorre quando Zezinho chega ao mundo mágico da música e é cercado por uma variedade de sons diferentes. Nesta etapa, as crianças têm total liberdade para produzir sons, explorar diversos instrumentos e serem as protagonistas da história. Apesar de essa parte da história ter sido elaborada pelos professores, foram as crianças que escolheram os instrumentos, definiram as dinâmicas e até debateram sobre os sons produzidos. Nas reuniões que antecederam esses experimentos, os monitores discutiram se as crianças iriam interagir, se elas iriam gostar da história e procuraram torná-la o mais convidativa possível, para que, posteriormente, os alunos se sentissem mais à vontade para participar do trabalho de criação.

A parte da história construída pelos professores vai até o ponto em que Zezinho chega ao mundo mágico da música. Depois disso, os professores precisam da ajuda das crianças para construírem o restante da narrativa. Como a turma é composta por crianças pequenas (de seis a oito anos) e relativamente tímidas (porque só se encontram uma vez na semana), os professores as instigaram com uma pergunta: como Zezinho vai voltar para casa? Afinal, ele não pode ficar no mundo da música para sempre!

4. Descrição das aulas: os estudantes entram em cena

Na primeira aula, nós disponibilizamos aos alunos alguns dos instrumentos que possuímos em sala de aula (castanholas, latas, baquetas, copos, chocalhos e xilofones). Os alunos sentaram no chão em formato de roda, porém nós não entregamos os instrumentos em mãos logo no primeiro momento, pois os alunos tendem a dispersar e não prestar atenção nas orientações iniciais para a atividade quando recebem os instrumentos antes de ouvirem a proposta. Começamos a contar a história que criamos e o objetivo era o de que os alunos conseguissem sonorizar o início da história, testando e escolhendo os instrumentos disponíveis. Os alunos conseguiram sonorizar a narrativa, porém precisaram de estímulos. Por exemplo, no início da história o personagem ouviu um som maravilhoso que o encantou a tal ponto que o conduziu a seguir este som. No momento de sonorizarem este som, os alunos acabaram por executar os instrumentos sem nenhum critério. Então, nós falávamos frases do tipo “este som é maravilhoso? Por quê? Um som maravilhoso seria tão forte assim?”. Com essas orientações os alunos entenderam que havia um conteúdo a ser expresso e, sem o uso dos recursos adequados, essa expressão não seria conseguida.

Na segunda aula nós disponibilizamos na roda novamente os instrumentos, revisando a aula anterior. Nesta aula, pudemos perceber que os alunos de modo geral, além de lembrar o enredo principal de toda a história (pedimos para que eles nos ajudassem a lembrar a história), conseguiram lembrar que a história não poderia ser musicada de qualquer modo, pois nós buscávamos que eles a sonorizassem baseando-se no enredo que lhes era apresentado. Desse modo, na segunda aula praticamos o trabalho que havia sido composto no primeiro encontro.

Para dar continuidade à história, na terceira aula os monitores fizeram uma recapitulação da primeira parte por meio de um breve resumo. O objetivo daquela aula era que a história ganhasse uma continuação criada pelos alunos. A princípio, as crianças

demoraram a se manifestar, mas isso já era esperado pelos monitores, que, precavidos, começaram a orientar a construção da narrativa com frases auxiliares, como: "Zezinho estava onde?", "fazendo o quê?", "e agora?", "o que vai acontecer?". A partir dessa intervenção, demorou pouco para que as crianças se sentissem à vontade para inventar uma nova parte da história. A maneira que elas conseguiram combinar a narrativa com os elementos musicais surpreendeu os monitores presentes. As crianças imitaram vozes diferentes, definiram e discutiram as dinâmicas, e a história foi concluída com sucesso. Esta etapa foi documentada através da gravação de áudio.

Na quarta aula disponibilizamos os instrumentos na roda e trabalhamos a música por inteiro, ou seja, com a parte criada pelos professores e a parte criada pelos alunos. Na quinta e última aula, nós convidamos os pais para assistirem uma aula aberta. Antes da entrada dos pais na sala de aula, nós revisamos toda a história musicada, lembrando em que momento da história seriam utilizados determinados instrumentos e fizemos um ensaio geral. Após as atividades iniciais da aula, nós apresentamos a história musicada.

Imagem 1: Apresentação da história musicada para os pais.

A seguir, a história que foi sonorizada e desenvolvida pelos estudantes:

Quadro 1. História construída pelos alunos e professores.

Zezinho no Mundo da Música

[Trecho criado pelos monitores:] Era uma vez um menino chamado Zezinho, que estudava em uma escola onde a música era proibida. Isso deixava-o muito triste, pois Zezinho adorava música. Ele sentia falta dos sons que traziam alegria e emoção à sua vida. Certo dia, enquanto estava sentado em sua mesa, Zezinho ouviu um som diferente, um som maravilhoso que enfeitiçou seus ouvidos. Sem pensar duas vezes, ele se levantou e começou a seguir o som, que ecoava pelos corredores da escola. À medida que avançava, o som se tornava mais forte, transformando-se em uma bela melodia que o atraía cada vez mais.

Zezinho seguiu o som até uma sala abandonada, onde encontrou um grande armário. A música continuava a se intensificar à medida que ele se aproximava. De repente, as portas do armário se abriram e uma luz brilhante surgiu, envolvendo todo o ambiente. Sem entender direito o que estava acontecendo, Zezinho foi sugado pela luz e transportado para uma nova dimensão.

Quando abriu os olhos, Zezinho se viu em um mundo completamente diferente. Tudo ao seu redor era colorido e brilhante, e a música estava em todos os cantos. Diversos sons enchiam o ar, e cada vez que Zezinho parava para ouvir, um novo instrumento surgia magicamente diante dele. Ele mal podia acreditar no que estava vendo e ouvindo. Seria um sonho? Com coragem e curiosidade, Zezinho começou a explorar esse mundo musical. Enquanto caminhava, notou que o chão sob seus pés era feito de teclas que produziam sons diferentes a cada passo. Fascinado, ele começou a dançar sobre as teclas, criando suas próprias melodias.

No caminho, Zezinho encontrou vários instrumentos tocando suas músicas maravilhosas. Ele conheceu sons que nunca tinha ouvido antes e se encantou com a diversidade de melodias. Parecia que ele tinha encontrado o paraíso da música! Mas, mesmo encantado, Zezinho não podia esquecer que estava longe de casa.

[Trecho criado pelas crianças:] Em sua jornada, Zezinho encontrou uma figura curiosa, o ET Bilu. Bilu explicou que, para voltar para casa, Zezinho precisaria completar três desafios musicais. O primeiro desafio era tocar uma bela melodia. O segundo, criar o som dos tambores para a música do Cabeça-Dura. O terceiro, fazer um som de chocalho magnífico. Além desses, havia mais dois desafios extras: tocar uma música usando o maior número de instrumentos ao mesmo tempo e tocar um xilofone, indo das notas mais agudas para as mais graves.

Ao concluir todos os desafios, Zezinho foi recompensado com a chance de voltar para casa. Quando finalmente saiu do mundo da música, ele percebeu que o som ia ficando cada vez mais fraco até desaparecer completamente.

[Trecho criado pelos monitores e pelas crianças:] De volta à escola, Zezinho teve uma ideia. Ele sugeriu aos professores e diretores que a música pudesse fazer parte da vida escolar, pois a música é algo maravilhoso que pode transformar qualquer ambiente. Sua ideia foi tão boa que a escola decidiu não proibir mais a música. Ao contrário, ela passou a ser valorizada, e a escola se tornou um lugar muito mais alegre e divertido. No final, até os amigos do ET Bilu apareceram na escola para ajudar a convencer a todos que a música era essencial para melhorar o ambiente escolar. E assim, Zezinho e seus colegas viveram felizes, com música em todos os cantos da escola.

Os alunos foram muito bem ao longo das aulas, executando o que havia sido proposto e construído por eles próprios. Acreditamos também que eles gostaram, pois

todos participaram ativamente da aula aberta. Mas, um trabalho desse tipo exigiu atividades "preparatórias". Os alunos já sabiam como funcionava uma sonorização, pois, durante o semestre, eles haviam sonorizado contos de fadas populares. Em paralelo à história do Zezinho, os monitores trabalharam a interpretação de uma canção do Orff-Schulwerk (edição em português) chamada "Boia, Boia Binha" (Orff; Keetman, 1950), que fala sobre uma costureira e um alfaiate. Esta canção foi trabalhada em todas as aulas. Os alunos executaram essa música cantando e tocando copos de plástico. Foi estabelecido um "interlúdio" de oito tempos ao final das estrofes da costureira e do alfaiate, em que os alunos deveriam improvisar musicalmente imitando o som de uma máquina de costura manipulada pelos dois trabalhadores mencionados na letra. Essa simples atividade serviu como "treinamento", pois, através dela, as crianças aprenderam a imitar sons usando instrumentos, fazendo diferenciação de caráter na improvisação entre as estrofes. Na hora de contar a história, as crianças usaram essa mesma habilidade para dar vida aos sons.

Ao longo das aulas os monitores também trabalharam com atividades de som e movimento. Foram realizadas três atividades utilizando as músicas "High and Lows", "Walk, March, Skip and Run" (artista Craig Wingrove) e "Estátuas" (El Pequeño Caracolito). Na atividade com "High and Lows" o intuito era fazer com que as crianças sentissem a diferença entre agudo e grave e a comunicassem com o corpo, dando passos pequenos e passos grandes. Ao som de "Walk, March, Skip and Run" as crianças deveriam andar, marchar, pular e correr conforme o andamento da música. Em "Estátuas", as crianças deveriam se movimentar e parar de acordo com a música. Essas atividades ajudaram os estudantes e a desenvolverem consciência do pulso, do andamento musical e das alternâncias entre som e silêncio. Esse conhecimento é importante, especialmente considerando que a sonorização feita pelas crianças envolvia a alternância de andamentos, conforme o que acontecia na cena, e também a alternância entre som e silêncio, uma vez que os sons foram estruturados conforme o desenvolvimento da história. Desse modo, as atividades complementares alimentaram o trabalho de criação, ao mesmo tempo em que o trabalho de criação ajudou as crianças a desenvolverem e consolidarem habilidades musicais requeridas pelas atividades complementares.

As crianças também enfrentaram um desafio: a maioria dos instrumentos musicais disponíveis na sala de aula era de percussão, sem altura definida. O único instrumento de altura definida utilizado foi o xilofone. Por isso, foi necessário que as

crianças experimentassem e definissem o uso desses instrumentos conforme o que a história exigia. Por exemplo: como reproduzir um “som maravilhoso” quando a história dizia “Zezinho ouviu um som maravilhoso”, usando os instrumentos disponíveis?

Conclusão

A execução desta atividade foi uma experiência nova para os monitores que estão há mais tempo no projeto. A possibilidade de não apenas sonorizar uma história, mas também criá-la, desafiou os monitores a saírem de sua zona de conforto, que era apenas executar um arranjo com as crianças, de músicas compostas por terceiros. Assim, além de ensinar criação, fomos também provocados a criar. Para além disso, nós, professores, estamos acostumados a sempre estar perto dos alunos, fazendo por eles, mas, neste projeto, as crianças foram as protagonistas. Portanto, fomos provocados também, enquanto professores, a mudar nossa forma de condução do trabalho pedagógico.

Ao longo do processo, surgiram muitas ideias dos monitores que acabaram não sendo implementadas, como, por exemplo, dividir as crianças em grupos para que cada grupo terminasse a história, e utilizar outros instrumentos melódicos na sonorização, como a flauta doce dos alunos e os instrumentos dos monitores (violino, baixo, violão etc.). Essas são ideias que poderão ser aproveitadas em outro momento ou contexto.

Apesar de essas ideias terem ficado em segundo plano, a experiência realizada mostrou que crianças que, na sua maioria, nunca tinham estudado música antes, podem fazer escolhas musicais, como compositores, envolvendo intenção, expressão e arteficialidade artística, desde o início do seu processo de aprendizagem. Compor, portanto, não é algo apenas para músicos experientes, que conhecem muito sobre teoria musical e sobre a execução de um instrumento.

Referências

BRITO, Teca Alencar de. **Koellreutter educador**: o humano como objetivo da educação musical. 2 ed. São Paulo: Editora Peirópolis, 2011.

FONTEERRADA, Marisa Trench de Oliveira. **De tramas e fios**: um ensaio sobre música e educação. 2 ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008.

GLOVER, Joanna. **Children Composing**. Londres: Routledge Falmer, 2000.

KASCHUB, Michele; SMITH, Janice. **Minds on Music**: Composition for Creative and Critical Thinking. Lanham: Rowman and Littlefield Education, 2009.

MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz (Orgs). **Pedagogias em Educação Musical**. Curitiba: Editora IBPEX, 2011.

ORFF, Carl; KEETMAN, Gunild. **Música para crianças**. Volume 1: Pentatônico. Versão portuguesa de Maria de Lourdes Martins. Mainz: Schott, 1961.

SWANWICK, Keith. **Music, mind, and education**. Londres: Routledge, 1988.